

apenado Pavão

opinião como direito

FATO E VERSÃO EM DESCOMPASSO

março 21, 2025 por a pena do pavão, publicado em crônicas, opinião, política

Ano 13 – vol. 03 – n. 23/2025

Em sessão solene no Congresso Nacional o presidente da câmara dos deputados, em compasso dissonante, afirmou o seguinte:

“Não tivemos jornais censurados, nem vozes caladas à força. Não tivemos perseguições políticas, nem presos ou exilados políticos. Não tivemos crimes de opinião ou usurpação de garantias constitucionais”.

O discurso se deu a propósito da comemoração dos quarenta anos da redemocratização do Brasil.

Espantei-me com o ato, entusiasticamente acompanhado pela expressão facial do presidente do STF, sentado ao seu lado. É que a face revela o homem sempre, seja quem for. No caso, o presidente do STF, professor de Direito Constitucional, entregou-se a aquiescer com as palavras, como se concordasse com o que alguns chamam de democracia pujante.

Não que tenha sido o único a aquiescer com o discurso, mas pelo que a afirmação feita verdadeiramente traduz em nesta quadra da história, quando tudo o que desagrada aos “tutores da palavra” se rotura como **Fakenews**.

Observei, refleti e pus-me a deduzir a mensagem daquele discurso. É o que me fez produzir este breve texto, como professor e cidadão, e por não me incluir entre os que possam se sentir “Manés”.

A princípio não pude crer no que havia sido dito, uma verdadeira desatenção (o mínimo que posso afirmar) cometida contra fatos. É impossível que o deputado possa ignorar o que ocorre no Brasil de hoje.

É fato que tivemos revista censurada sim, por reportagem que transcreveu depoimento contra autoridade judiciária. Foi quanto tudo começou.

É fato que houve prisão em massa e manutenção de mulheres, crianças e idosos em situação degradante;

É fato que pessoas morreram, sem condenação, sob a responsabilidade do Estado;

É fato que parlamentares foram presos e houve perda de mandato;

É fato que parlamentares não tiveram respeitada a imunidade parlamentar;

É fato que redes sociais foram censuradas, multadas, suspensas no Brasil;

É fato que tivemos empresas multadas;

É fato que tivemos pessoas multadas;

É fato que contas em redes sociais foram bloqueadas;

É fato que tivemos domicílios e até pessoas menores revistadas inapropriamente;

É fato que há denúncias de torturas aos presos políticos;

É fato que não houve individualização das penas e sequer proporcionalidade na sua aplicação até aqui;

É fato que não temos exilados no Brasil. Fisicamente seria impossível, pois nenhum dos exilados – e os há aos borbotões – necessariamente devem estar por aqui, até porque estão (voluntária ou forçadamente) no exterior. E se aqui estivessem estariam na clandestinidade.

Aqui, em território nacional, o que há é uma legião de presos políticos acusados de um crime impossível, em que há mais dúvidas sobre a imputação do que a factibilidade da tipificação. Ou você acha que quem pretende dar golpe de estado precisa de Bíblias, velinhas e vendedores de algodão doce para concretizar o ato?

O mais grave de tudo é que há quem veja, para a configuração do evento, a necessidade de uma minuta para realizar um golpe. Deve ser algum estulto a imaginar que uma coisa dependa da outra.

Nem por isso deixa de ser grave o silêncio, a omissão e a cumplicidade de entidades representativas de defesa dos direitos humanos, da imprensa e de juristas que se calam voluntariamente. Eles serão as próximas vítimas.

O discurso, por se tratar de uma mal elaborada versão de acontecimentos, é destituído de plausibilidade mínima, sendo oportuno pontuar, topicamente, que, a cada fato revelado pela quebra de sigilo processual, passamos a ter conhecimento:

1 – coação contra investigado, com ameaça a sua família;

2 – conhecimento da prisão, com isolamento por dez dias em solitária, de investigado, embora tenha provado não ter se ausentado do Brasil;

3 – conhecimento de que o mesmo investigado vinha sendo monitorado há tempos por serviço de geolocalização determinado pelo juízo investigatório;

4 – a manutenção de restrições ao mesmo investigado quanto ao exercício de legítimos direitos constitucionais, mesmo após seu desencarceramento;

5 – conhecimento de que foi sugerida pela assessoria do relator do caso a utilização da “criatividade” para os fins desejados.

E por aí segue a procição!

Não é o bastante? Pois bem, ontem o próprio STF decidiu sobre a responsabilidade dos jornais pela fala de entrevistados, um verdadeiro golpe nas liberdades de expressão previstas na Constituição da República.

Quando se prefere versões a fatos, borra-se a história, com o que precisa ser definitivamente dizimado do estado que se proponha a ser uma verdadeira democracia. Uma coisa é produzir **Fakenews** (notícia falsa); outra coisa é produzir **Misinformation** (desinformação); outra é cometer **Misspeech** (erro de fala).

Afinal, onde esteve o deputado todo esse tempo? Ele mentiu?

Não tenho como não achar que o jantar havido na noite anterior ao discurso não caiu bem ao deputado, sem que eu saiba do prato servido, mas ser legítimo desconfiar de que duas coisas são as únicas alternativas possíveis: a) ou o deputado mentiu quando precisou de apoio para sua eleição à presidência da câmara, ou b) o deputado recebeu algum tipo de pressão e foi definitivamente cooptado por quem deseja controlar o poder.

Fato é fato. Versão é versão.

Fato é algo incontestável até prova em contrário definitiva. Versão pode ser até subversão romântica ou mesmo ternerária de acontecimentos, mas quando mal (e até mau) contada é apenas a subversão da verdade.

Fato, deputado, é que tudo isso ocorreu e continua a ocorrer porque a competência do Congresso Nacional não está sendo exercida como deveria.

Isto é democracia?

COMPARTILHE ISSO:

Twitter Telegram WhatsApp E-mail LinkedIn

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

PLURALISMO POLÍTICO E OS FILTROS IDEOLÓGICOS. novembro 22, 2019 Em "Opinião"

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, PLURALISMO POLÍTICO E DIREITO DE MANIFESTAÇÃO outubro 28, 2021 Em "Jurídico"

O COICE DOS INTOLERANTES agosto 21, 2019 Em "Opinião"

com a tag [democracia](#), [direito](#), [estado](#), [liberdade](#), [política](#) [editar](#)

 PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO
Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo [Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO](#)

POST ANTERIOR **UM TIRO NO PÉ**

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

- Crônicas
- Ensaios
- Jurídico
- Opinião
- Poesia
- Política

RECENTES

- FATO E VERSÃO EM DESCOMPASSO
- UM TIRO NO PÉ
- DEMOCRACIA REPRESENTATIVA OU DEMOCRACIA DECORATIVA?
- A ASFIXIA CONSTITUCIONAL
- O VEREDITO

EDIÇÕES

Selecionar o mês ↕

COMENTÁRIOS

- A PENA DO PAVÃO em SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN... CARLOS AUGUSTO FURTA... em SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN... LIVROS PROIBIDOS... em "INDEX LIBRORUM PROHIBIT... O GRITO NÃO SE CALA... em "INDEX LIBRORUM PROHIBIT... CARLOS AUGUSTO FURTA... em PODRES PODERES